

EROARE MEDICALĂ PE CALEA ÎMBUNĂTĂȚIRII SIGURANȚEI PACIENȚILOR: ABORDĂRI JURIDICE ȘI EDUCAȚIONALE EUROPENE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI

CZU: [343.347:614.256]:364.444

DOI: 10.5281/zenodo.6992438

Constantin PISARENCO¹,

Universitatea Libera Internațională din Moldova

Serghei PISARENCO²,

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”,

Structura de Management al Calității serviciilor medicale

ABSTRACT. The problem of medical errors is specific to the legal liability of medical workers, providers of medical and pharmaceutical services. There is no single view in the literature on the qualification of medical errors. From a legal point of view, it is necessary to distinguish between medical error and criminal error. The delimitation of these qualifications may facilitate the establishment and legal consolidation of the concept of medical error and malpractice in national law. Using new European legal and educational approaches to tackling medical malpractice will minimize the risk of citizens' rights being violated when providing healthcare, and will protect doctors against unfounded patient allegations.

Keywords: *medical error, malpractice, guilt, law, education, European standards.*

1. Introducere

Siguranța pacientului este un principiu fundamental al acordării asistenței medicale. Complexitatea tot mai mare a proceselor de furnizare a serviciilor de sănătate, este însoțit și de riscul crescut de a provoca anumite prejudicii pacienților din cadrul instituțiilor medicale, această situație creează premisă de a face concluzii din greșelile comise și continuu de a îmbunătăți procesul de acordarea asistenței medicale.

Erorile medicale au fost și vor fi, deoarece procesul de cunoaștere a corpului uman este infinit. Dumnezeu și natura nu ne-a dat posibilitatea de a cunoaște totul despre om. Fiecare generație de medici poate să cunoască și să-și aducă aportul în procesul general de cunoaștere (Ababii ș.a., 2015).

Infrațiunile medicale contra vieții și sănătății pacienților prezintă un pericol major, deoarece în calitate de consecințe ar putea fi decesul pacientului sau vătămarea gravă a integrității corporale sau sănătății lui și cauzarea suferințelor morale. Statistica medicală din țările occidentale demonstrează că anual din cauza greșelilor medicale, au de pătimit mi de oameni și despăgubirile materiale și morale în urma acestor greșeli sunt considerabile.

Este un pas foarte corect pentru ca legiuitorii, cu ajutorul experților, să ne ofere nouă, avocaților, conceptul de eroare medicală. Ce este, care este conținutul acestui concept, care sunt limitele acestuia. Unde este cu adevărat o greșeală, când medicul nu și-a dat seama de posibilele consecințe și unde este neglijența criminală.

Sarcina principală a autorităților de anchetă nu este doar de a stabili o relație de cauzalitate între organizarea procesului de tratament (acțiunile medicilor) și consecințele adverse care au avut loc asupra pacienților, ci și de a informa autoritățile sanitare despre cauzele și condițiile, pentru

¹ Constantin PISARENCO, Doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea Libera Internațională din Moldova, Facultatea de Drept, or. Chișinău, Republica Moldova, e-mail constantin.pisaremco@gmail.com

² Serghei PISARENCO, Doctor habilitat în științe medicale, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Structura de Management al Calității serviciilor medicale, or. Chișinău, Republica Moldova, e-mail serghei.pisarenco@gmail.com

erori medicale pentru a lua măsurile corespunzătoare și a preveni astfel de cazuri de acum înainte (Bastrîkin, 2017).

Datele din literatură și experiența personală sugerează, că utilizarea de noi abordări juridice și educaționale europene pentru a rezolva problema erorii medicale va minimiza riscul încălcării drepturilor cetățenilor atunci când le acordă îngrijiri medicale, precum și va proteja împotriva acuzațiilor nefondate ale pacienților, cu condiția ca lucrătorii medicali să își îndeplinească cu conștiință îndatoririle profesionale.

2. Materiale și metode

Au fost studiate articole, monografiile, acte metodice etc despre erorile medicale selectate din baze de date bibliografice, precum și acte legislative și normative selectate din registrului de stat al actelor juridice.

3. Rezultate și discuții

Proporția erorilor medicale este destul de mare. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Johns Hopkins, peste 250000 de oameni din Statele Unite mor în fiecare an din cauza erorilor medicale. Este a treia cauză de deces după bolile de inimă și cancerul. Alte studii raportează cifre mult mai mari, susținând până la 440000 de astfel de decese (Sipherd, 2018).

Spre comparație, în Statele Unite proporția erorilor medicale este de 3-4%, în Marea Britanie – 5%, în Franța – 3% (Cernikov ș.a., 2009).

În țările cu venituri mici și medii în fiecare an există aproximativ 134 de milioane de erori medicale. Aproximativ 2,6 milioane de oameni mor din cauza neglijenței și lucrătorilor din domeniul sănătății (WHO, 2019).

Tema erorii medicale și responsabilității lucrătorilor medicali în exercitarea activităților lor profesionale devine din ce în ce mai relevantă, numărul cererilor în instanță de judecată și a plângerilor împotriva instituțiilor medicale și a lucrătorilor medicali este în creștere, în legătură cu neasigurarea sau furnizarea necorespunzătoare a îngrijirilor medicale.

Istoricii continuă să argumenteze până în ziua de azi cine deține sigla: „Errare humanum est” – „A greși este uman”. Unii cred că a fost rostit pentru prima dată în secolul al V-lea î.Hr. e. poetul grec antic Euripide. Alții susțin că Cicero, care a exclamat cândva: „Este natura umană să greșești, dar nu este firesc ca nimeni, decât un prost să stăruie în eroarea lui”. Unul dintre medicii antici spunea că medicina este istoria erorii umane.

Cu siguranța este dificil de a accepta și de recunoaște greșelile comise, în special cele medicale. Cu toate acestea, nu există un astfel de domeniu de activitate în care această problemă să fi fost studiată la fel de atent ca în medicină, ceea ce se datorează unor consecințe care pot să survină: incapacitate, invaliditate și chiar moarte (Abdrakhmanova, 2022).

Există mai multe definiții ale erorilor medicale în literatura medicală și juridică. Cu toate acestea până în prezent, definiția erorii medicale, formulată de academicianul Ippolit Davydovsky, este larg răspândită: „erorile medicale sunt rezultatul unei erori de conștiință a unui medic în îndeplinirea îndatoririlor sale profesionale” (Davydovsky, 1941). Principala diferență dintre o eroare și alte defecte în practica medicală, în opinia sa, este excluderea acțiunilor intenționate.

Richard Rigelman notează că o eroare medicală poate fi săvârșită doar prin neglijență. Neglijența, în opinia sa, este o consecință a lipsei cunoștințelor necesare (Riegelman, 1991).

Legea privind drepturile și responsabilitățile pacientului, Nr. 263 din 27 octombrie 2005 [art. 1, alin. (2)] conține definiția noțiunii de „eroare medicală”. Potrivit acestei norme legale, eroarea medicală reprezintă „activitatea sau inactivitatea conștientă a prestatorului de servicii de sănătate, soldată cu moartea sau dauna cauzată sănătății pacientului din imprudență, neglijență sau lipsă de profesionalism” (LP Nr. 263 din 27.10.2005).

Legiuitorul stabilește că un pacient are dreptul la o diagnoză corectă, descifrarea acestei diagnoze, cât și la cele mai bune remedii și practici aplicate în domeniul medicinei cu privire la

problemele de sănătate pe care le are. Orice drept al pacientului este o obligație a medicului sau a cadrului medical și invers – orice obligație a pacientului este corelată de un drept al medicului (Iachimciuc, 2019).

Eroare medicală este un subiect cu dezbateri importantă, deși acest termen nu este unul nou, având semnificația de „practică defectuoasă sau necorespunzătoare”, în utilizare curentă, este asociat cu eroarea medicală. Deși acest termen este recunoscut în rândul practicienilor și se invocă faptul comiterii a erorilor medicale de către personalul medical, în pofida acestui fapt concluzionăm că la momentul actual nici termenul de malpraxis și nici termenul de eroare medicală nu au o definiție clară și unică. Definirea acestor termene ar facilita și ar asigura stabilirii acțiunilor și inacțiunilor personalului medical care ar putea duce la răspundere profesională, care urmărește protejarea intereselor și siguranța pacientului, și asigurarea comportamentului cu bună credință a personalului medical. Linia subțire dintre eroarea medicală și infrațiune face dificilă specificarea clară a acestui concept și excluderea posibilelor interpretări.

În mediul medical, se crede că eroarea medicală, indiferent de severitatea consecințelor, nu este pedepsită în mod legal; nu este o problemă de drept penal, ci una medicală (organizatorică și metodică). În acest context urmează să se facă distincție între actele săvârșite cu vinovăție ale lucrătorilor medicali și cazurile săvârșite fără vinovăție.

Cadrul legal național, care reflectă prevederile privind erorile medicale, include: Codul civil al Republicii Moldova; Codul de procedură civilă al Republicii Moldova; Codul penal al Republicii Moldova; Codul de procedură penală al Republicii Moldova; Codul contravențional al Republicii Moldova; Legea ocrotirii sănătății; Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului; Legea cu privire la exercitarea profesiei de medic; Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale; Codul deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului.

Cadrul legal stabilește standardul serviciilor medicale și consecințele încălcărilor acestor regulilor de acordare a serviciilor medicale. În această ordine de idei tratamentul, prevenirea, și diagnosticarea corectă este o problemă majoră pentru orice sistem de sănătate, deși au apărut multe tehnici de cercetare pentru înțelegerea mai corectă a etiologiei și patogenezei bolilor, această întrebare rămâne fiind una din cele mai principale. Adevărul este că în zilele noastre medicina se confruntă cu problema de a stabili diagnoza corectă în timp restrâns. Orice afecțiune presupune în primul rând diagnosticare corectă și apoi prescrierea unui tratament adecvat. Stabilirea diagnosticului corect se face pe bază unor analize, tratamentul nu se prescrie fără ca medicul să fie convins de faptul ca tratamentul va duce la însănătoșire a pacientului, și nicidecum la agravarea stării de sănătate a acestuia. Însă din diferite motive, timp restrâns, analize incorecte, informații neveridice oferite de la pacient și mulți alți factori, diagnoza și tratamentul sunt unele incorecte. Ceea ce presupune comiterea erorilor medicale sau malpraxisului (termen provenit din latină: *malus* = „rău” și greacă: *praxis* = „practică”) care în dependența de situație poate duce chiar la decesul persoanei.

Malpraxisul conform dicționarul explicativ al limbii române „este tratamentul incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care îi produce acestuia prejudicii de orice natură, în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice (DEX, 2009).

Malpraxisul conform Legii Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății a României [art. 642, alin. (1b)] „este eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.” (LP Nr. 95 din 14.04.2006).

Aceeași lege [art. 642, alin. (2)] stabilește răspunderea personalului medical din punct de vedere civil „pentru prejudiciile produse din eroare, care includ și neglijența, imprudența sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiei, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament.”.

Pentru angajarea răspunderii juridice trebuie să existe cumulativ o conduită ilicită, un prejudiciu, legătura de cauzalitate între conduita culpabilă și rezultatul vătămător, vinovăție din partea personalului medical și să nu existe împrejurări sau cauze care înlăture răspunderea juridică. Cele mai multe cazuri de malpraxis sunt comise cu forma de vinovăție a culpei, asta nu exclude însă ca fapta ilicită să poată fi comisă și cu forma de vinovăție a intenției.

În doctrina se face distincția între culpa comisivă: manifestată în cadrul unei acțiuni inadecvate prin imprudență, nepricepere sau stângăcie, culpa omisivă manifestată în cadrul unei inacțiuni prin neexecutarea unei acțiuni necesare, culpa „în eligendo” constând în alegerea greșită a unor proceduri medicale ori în delegarea unei persoane necompetente și culpa „în vigilando” constând în nesolicitarea unui ajutor, prin neinformare etc.

Pentru o mai bună stabilire a formei de vinovăție este foarte important să se face distincția între fapta comisă prin eroare și fapta comisă din greșeală. Eroarea este determinată de situații ca evoluția complicată a unei boli ori simptomatologia atipică, situații în care orice medic ar fi procedat în aceeași manieră. Greșeala presupune nerespectarea unor norme de comportament profesional pe care un medic cu aceeași capacitate profesională, în aceleași condiții, le-ar fi respectat. Spre deosebire de greșeala, eroarea apare în ciuda bunei-credințe și a conștiințiozității medicului.

Potrivit prevederilor Legii Nr. 95/2006, personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ și neglijența, imprudența sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiei, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament (Beliș, 2010).

Potrivit unor autori (Astărăstoae, 2015), noțiunea de malpraxis trebuie înțeleasă dintr-o perspectivă triplă ca: un act medical prin prisma dreptului medical; ca o forță antisocială, ce lezează drepturile ocrotite de legea penală; ca fapte generatoare de prejudicii ce impun reparații.

Legislația Republicii Moldova la momentul actual nu definește noțiunea de malpraxis. Totodată, conform proiectul de lege, malpraxisul medical „reprezintă eroarea profesională săvârșită de prestatorul de servicii de sănătate prin acțiune sau inacțiune, din neglijență, imprudență sau ignoranță în exercitarea actului medical, soldată cu deces sau vătămare a integrității corporale sau a sănătății pacientului care putea fi evitată, și care implică angajarea răspunderii civile.” (Gațcan, 2020).

Conceptul de „malpraxis medical”, în conformitate cu doctrina și practica internațională în domeniu (Pădure, 2011; Georgescu, Vintilă, 2012; Ețco, Mecineanu, 2013), întruște câteva elemente indispensabile, după cum urmează: prezența unei îndatoriri profesionale medicale de îngrijire a pacientului; prezența erorii irelevante; fapta săvârșită cu vinovăție (Iftenie, 2007); prezența prejudiciului; legătura de cauzalitate dintre actul medical defectuos și consecințele nefaste survenite la pacient și manifestate în prejudicierea sănătății sau decesul acestuia (Pashinyan, Ivshin, 2006).

Un interes deosebit reprezintă malpraxisul medical comis la etapa de diagnosticare. (Gîrla, 2007). La această etapă, pot fi distinse următoarele forme de încălcări care cel mai des se întâlnesc în practica medicală: anamneza incompletă și evaluarea incorectă a datelor clinice; examinarea funcțională insuficientă; examenul instrumental întârziat; diagnosticul greșit, întârziat sau incomplet. Lista acestor încălcări nu are un caracter exhaustiv și poate fi extinsă (Gîrla, Suhorucov, 2017).

Legea ocrotirii sănătății, Nr. 411 din 28 martie 1995 [art. 14, alin. (3)] prevede: „Lucrătorii medico-sanitari și farmaceutici poartă răspundere pentru incompetența profesională și încălcarea obligațiilor profesionale, conform legislației în vigoare” (LP Nr. 411 din 28.03.1995).

Latura negativă a absenței conceptului este în faptul că malpraxisul este mai greu de depistat și de calificat de către organele de drept. De asemenea, există o libertate de a defini conceptul, ceea ce înseamnă că fiecare definiție este una subiectivă și fiecare teoretician și practician ar putea considera că de exemplu, un caz ar putea intra sub incidența erorii medicale, însă în aceleași timp, un alt practician crede altfel. Dacă nu se aplică o definiție unică, atunci ea nu poate fi aplicată în

cadrul procesului penal și atunci făptuitorul rămâne nepedepsit, în timp ce partea vătămată suferă consecințele unei astfel de erori medicale.

Erorile medicale pot fi clasificate după diferite criterii, ca de exemplu în funcție și legătura lor cu procesul de diagnostic și tratament: erori de diagnostic, organizatorice, terapeutic-tactice, deontologice, tehnice etc.

Erori de diagnostic: de multe ori medicii sunt limitați în timp și nu au posibilitatea să stabilească un diagnostic corect. Motivele pot fi diferite, boala în anumite cazuri procedează diferit decât este descris de obicei în practica medicală și sunt necesare teste suplimentare. Se întâmplă că sunt anumite caracteristici fiziologice ale corpului pacientului, din acest motiv, un diagnostic corect nu este posibil de stabilit în timp restrâns. Când persoană suferă de multiple boli cronice, și acest lucru complică și diagnosticul corect și dezvoltarea unei căi de tratament.

Erori de organizatoric: acest tip de eroare are două principale motive. Prima este lipsa de experiență sau de calificare a medicului. A doua problemă este echiparea insuficientă a spitalelor și policlinici cu medicamentele necesare și echipamente medicale. De foarte multe ori, aceste dificultăți au un impact direct asupra stării de sănătate a pacienților.

Erori de terapeutic-tactic: în cazul în care s-a pus inițial un diagnostic în mod eronat, procesul de tratament se îngreunează și poate avea consecințe fatale. Deseori în situații complicate sunt întrunite consiliu medical. Aceasta presupune noi examinări, prescrieri de medicamente și proceduri. Ca urmare, durata internării în spital se mărește, viața personală pacientul în afara spitalului are de suferit, și nu este clară care va fi finalitatea procesului. Recomandările consiliul urmează a fi executate obligatoriu de către medicul curant, în asemenea situații apar anumite dificultăți în stabilirea cercului de subiecți care se fac vinovați pentru stabilirea diagnozei și tratamentului incorect.

Erori de deontologic: pentru procesul de recuperare, un rol foarte important joacă nivelul de înțelegere reciprocă și respect reciproc între medic și pacient și rudele pacientului. Lipsa de atenție, atitudine nepolitica sau simpla neglijența. Toate acestea au un impact negativ asupra sănătății. Fără a lua în serios plângerile pacientului sau obiecțiile pacientului poate să provoace o evoluție mai severă a bolii sau efecte secundare nedorite.

Erori de tehnic: apar din cauza inexactităților asociate cu completarea documentației pacientului. Introducerea rezultatelor eronate ale testelor sau care se referă la alt pacient în fișa medicală a pacientului. În acest caz, cursul tratamentului se schimbă dramatic. Introducerea datelor eronate în certificatul de externarea a pacientului, descriere greșită a diagnosticului și măsurile ulterioare de reabilitare duc adesea la recidiva în sănătate.

Erori de farmaceutic: acest tip de eroare se caracterizează prin mai multe diverse manifestări. Prima este alegerea greșită a medicamentului sau doză greșită. În plus, efectele secundare ale medicamentelor prescrise nu sunt luate în considerare, și efectul acestora asupra organismului pacientului. Eroarea farmaceutică apare și atunci când, în loc de un medicament original, este prescris analogul său. Unele medicamente, datorită conținutului componentelor sale active ar putea să se excludă reciproc. Prin urmare, administrarea lor concomitentă poate prezenta un risc grav pentru sănătate, sau la apariția unor simptome sau efecte nedorite.

Divizarea erorilor medicale ar putea fi efectuată și după specializarea medicilor. Unele ramuri ale medicinei necesită cunoștințe suplimentare, prin urmare, în cazul unei dispute, corectitudinea acțiunilor sau inacțiunea medicului poate fi evaluată doar de către experți de specialitate.

Medicină stomatologică. Neglijarea testării reacției pacientului pentru sensibilitate la diferite medicamente sau soluții care sunt utilizate. Ca rezultat ar putea să survină moartea dintr-un atac acut de alergii sau de șoc dureros.

Obstetrică-ginecologie. Chiar și cea mai mică greșeală poate fi fatală pentru o femeie și copilul ei nenăscut. Este foarte complicat de demonstrat astfel de acțiuni, erorile medicale în timpul

sarcinii ar putea duce și la apariția tulburări de dezvoltare a nou născutului sau la malformații acestuia. Aplicându-i măsuri greșite de reabilitarea amenință ca copilul să se dezvolte cu handicap.

Chirurgie. Chiar și cea mai mică intervenție chirurgicală ar putea duce afectare sănătății pacientul. Sursa problemei poate fi o anestezie necorespunzătoare, în timpul operației au fost operate injecții suplimentare, care au fost alese eronat sau zona greșită a injecției lor. Diagnosticul inițial a fost stabilit greșit, documentația a fost îndeplinită eronat, sau nu s-a efectuat toate analizele sau testele inițiale. Toate acestea pot provoca complicații după operație. Sau după intervenție chirurgicală în corpul pacientului rămâne „urme” suplimentare: instrumentar medical și consumabile igienice materiale. Detectarea lor devine posibilă numai după un alt examen cu raze X.

Medicină de urgență. Principala problemă este sosirea cu întârziere la bolnav. Deși există standarde stabilite, brigada ajunge la fața locului cu o întârziere serioasă, care este ar putea fi una fatală. Echipajul de ambulanță nu este echipat cu toate necesare, ca rezultat stabilirea diagnosticului eronat, sau neefectuarea unor proceduri obligatorii. Uneori, medicii refuză să spitalizeze pacientul sub diverse pretexte, lipsa de paturi în spital, vârsta pacientului, natura diagnosticului.

Este de remarcat faptul că fiecărei ramuri a medicinei îi este specific propriul procent de erori medicale. Potrivit unor rapoarte, chirurgia reprezintă până la 25%, stomatologie, ginecologie și obstetrică – 15%, terapie – 10% etc. (Krasnopeevea, 2017).

În ultima perioadă, Colegiul Medicilor din România înregistrează o creștere a cazurilor reclamate privind malpraxisul. Doar 8 la sută dintre acestea au fost calificate drept tratamente incorecte sau neglijente față de pacient, celelalte având alt interes, de obicei – unul financiar. Cele mai multe, și anume 80 la sută din cazurile de malpraxis, țin de obstetrică și ginecologie, chirurgie și cardiologie (Astărăstoae, 2015).

Exercitarea profesiei medicale se realizează pe baza angajamentului de a acorda îngrijiri atente și conștiincioase conform standardelor cunoștințelor medicale. Personalul medical are obligația de diligență, de a face tot ce este posibil prin utilizarea tuturor mijloacelor și metodelor în interesul pacientului, în strictă conformitate cu standarde de acordarea serviciilor medicale.

Încălcarea acestor standarde atrage responsabilitate a personalului medical, de la răspunderea disciplinară și până la răspunderea penală a subiectului care se face vinovat de consecințele produse. Atât răspunderea poate să survină și pentru instituția medicală în care s-a comis abaterea examinată. În esență, activitatea personalului medical, implică existența unei datorii profesionale, în vederea îndeplinirii profesionale și doar în interesul pacientului a acțiunilor sau inacțiunilor personalului medical, iar neîndeplinirea acestei datorii prin acțiune sau inacțiune care îmbracă forma unei vinovății, fie sine încrederea în sine sau neglijența, apariția unui prejudiciu material sau moral și existența legăturii de cauzalitate între fapta personalului medical și consecințele prejudiciabile produse, duce la apariție cele mai aspre forme de răspundere și anume a răspunderii penale.

În această ordine de idei tratamentul, prevenire și diagnosticare corectă este o problemă majoră pentru orice sistem de sănătate, deși au apărut multe tehnici de cercetare pentru înțelegerea mai corectă a etiologiei și patogenzei bolilor, această întrebare rămâne fiind una din cele mai principale. Adevărul este că în zilele noastre medicina se confruntă cu problema de a stabili diagnoza corectă în timp restrâns. Orice afecțiune presupune în primul rând diagnosticare corectă și apoi prescrierea unui tratament adecvat. Stabilirea diagnosticului corect se face pe bază unor analize, tratamentul nu se prescrie fără ca medicul să fie convins de faptul ca tratamentul va duce la însănătoșire a pacientului, și nicidecum la agravarea stării de sănătate a acestuia.

În ceea ce privește malpraxisul medical, personalul medical poate fi tras la răspundere disciplinară de către comitetul de etică, administrativă, prin intermediul comisiei administrative sau agenția medicamentului și dispozitivelor medicale, civilă, prin intermediul unei acțiuni civile formulate în fața unei instanțe care este reglementată de Codul Civil al Republicii Moldova, penală, prin tragerea la răspundere pentru săvârșirea unei infracțiuni conform Codului Penal al Republicii Moldova.

Fiecare formă de răspundere are efectele sale. Răspundere disciplinară intervine în cazul în care salariatul încalcă în mod culpabil obligațiile sale de serviciu, însă această formă nu presupune acordarea unor despăgubiri persoanelor vătămate în urma acțiunilor personalului. Acțiunile lucrătorului medical sunt examinate de către Comitetul de etică instituite în cadrul instituțiilor medico-sanitare, care se realizează în conformitate cu prevederile Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului (HG Nr. 192 din 24.03.2017).

Răspundere juridică civilă este un raport juridic obligațional în baza căreia o persoană este ținută să repare prejudiciul cauzat altei persoane, prin fapta sa ori în cazurile prevăzute de lege, pentru prejudiciul pentru care este răspunzătoare. Un caracter specific al răspunderii civile este determinat de necesitatea dovedirii unor elemente obligatorii ale răspunderii delictuale: vinovăție, faptă ilicită, prejudiciu și legătură de cauzalitate între faptă și prejudiciu.

În cazul în care lipsește unul dintre elementele menționate mai sus, atunci nu există posibilitatea tragerii la răspundere civilă și implicit a pronunțării unei hotărâri judecătorești. Modalitatea de dovedire a erorii medicale se va stabili în urma probelor ce vor fi dispuse și administrate în cauză.

Răspundere penală se caracterizează prin fapte ilicite care constituie infracțiunii, prezentând un anumit grad de pericol social. Fiecare infracțiune are elementele sale specifice care urmează să fie probate de către organul de urmărire penală. Răspunderea penală se întemeiază totdeauna pe vinovăția autorului faptei ilicite, care poate să fie sine încrederea în sine sau neglijența. Menționăm asupra faptului că răspunderea personală a medicului nu exclude și răspunderea instituției unde s-a produs incidentul investigat.

Linia subțire dintre eroarea medicală și infracțiune face dificilă specificarea clară a acestui concept și excluderea posibilelor interpretări. În acest context reglementarea noțiunii și conceptului de eroare medicală și a malpraxisului în legislația națională va schimba situația în care, orice act sau omisiune a unui lucrător medical care a condus la o dereglare a stării de sănătate a pacientului, va crea un cadru de reglementare și instituțional în definiția juridică a neglijenței medicale, va permite pacienților și profesioniștilor din domeniul medical să-și protejeze interesele în cadrul juridic.

O analiză a naturii juridice și a caracteristicilor unei erori medicale profesionale a arătat că răspunderea penală survine nu numai în cazul încălcării prevederilor legislative, dar și în cazul încălcării standardelor minime de acordare a îngrijirilor medicale necesare (Brînza, Stati, 2011).

Înăsprirea cadrului legal cu privire la reglementarea erorii medicale duce la apariția fenomenului de medicină defensivă – adică prescrierea în exces a analizelor și acțiunilor premergătoare actului medical propriu zis în vederea asigurării ulterioare de consecințele nefavorabile. Acest fenomen duce la sporirea costului intervenției medicale și la tergiversarea examinării cazului medical.

Complexitatea tot mai mare a proceselor de furnizare a asistenței medicale, însoțită de un prejudiciu crescut asupra pacienților din instituțiile de îngrijire a sănătății, solicită îmbunătățirea continuă a practicilor de învățare a erorilor (Buromsky, 2021) și nevoia de a transforma cultura dezvăluirii erorilor în comunitatea medicală dintr-o cultură care este adesea punitivă, într-o cultură de recuperare și sprijin (Han, Vapiwala, 2018).

Capacitatea de analiza, evaluarea obiectivă a rezultatelor propriei activități profesionale este o condiție importantă pentru prevenirea erorilor profesionale. Dar, din păcate, medicul nu are întotdeauna o înțelegere clară a aspectelor legale ale relației cu pacientul; în privința drepturilor și responsabilităților, în privința asigurării civile a acțiunilor sale și acoperii prejudiciului cauzat pentru vătămarea sănătății pacientului din cauza unei erori medicale. (Cernikov ș.a., 2009).

Tendențele moderne în reglementarea legislativă a tuturor aspectelor activității medicale fac relevantă introducerea unui curs special de pregătire universitară și postuniversitară a unui medic (Vorobiev, 2013; Pisarenco, 2019).

În ultimele decenii, la nivel internațional au fost luate inițiative pentru a asigura calitatea învățământului medical universitar și postuniversitar. Acestea includ introducerea de standarde și crearea de sisteme de recunoaștere și acreditare a universităților și a programelor.

Potrivit grupului de lucru internațional al WFME, educația medicală de bază în toate țările este influențată de principii care sunt comune tradițiilor majorității universităților.

Multe universități europene pun accentul pe pregătire practică – studenții petrec mult timp în clinici și centre de cercetare încă din primul an, se familiarizează cu realitățile medicinei moderne.

După cum a arătat studiul atitudinea studenților la medicină din diferite universități față de siguranța pacienților sunt similare, cu excepția înțelegerii erorii medicale, în comparație cu studenții care au primit instruire pe această temă și manifestă o atitudine semnificativ mai pozitivă (Alser et al. 2020).

În Republica Moldova și România problema greșelilor medicale și malpraxisului este într-o anumită măsură elucidată în programele de „etică medicală”, „Drept medical”, „Medicină legală” etc., printre obiectivele generale ale cărora le remarcăm la fel ca: dobândirea de cunoștințe și abilitați necesare pentru gestionarea cazurilor curente și a situațiilor complexe, interdisciplinare din viitoarea practica medicala în conformitate cu cerințele legale aplicabile și pentru identificarea necesității dezvoltării unor noi reglementari; cunoașterea și înțelegerea cerințelor legale pentru a dezvolta o practica medicala eficienta și sigura; dezvoltarea relației cu pacienții pornind de la respectarea drepturilor specifice.

O imagine mai completă problemei cu privire la malpraxis studenții obțin în cursurile pe „Elemente juridice și malpraxis”, „Malpraxis și decizie morală în medicina clinică” etc., al cărui scop special este: conștientizarea faptului ca necesitatea alinierii practicii de zi cu zi la cerințele legale specifice influențează orice decizie medicala; conștientizarea responsabilității juridice; identificarea vulnerabilităților în fața acuzațiilor de malpraxis medical și inițierea de activități adresate acestora.

În cursul practicii clinice, studenții aprofundează cunoștințele teoretice dobândite în studiul disciplinelor de mai sus, își formează abilitățile de a rezolva profesionist situații dificile.

Cu scopul de a încuraja și a sprijini extinderea a discuțiilor despre siguranța pacienților și erorile medicale, Asociația Colegiilor Medicale Americane a dezvoltat un ghid de studiu. Manualul oferă o trecere în revistă amănunțită a literaturii din acest domeniu și includ: aspecte etice, juridice, profesionale și de cultură a medicinei; tratamentul recomandat al erorilor medicale; impactul greșelii asupra medicului și importanța conștientizării personale; prevenirea erorilor medicale; educați studenții de medicină și rezidenții cu privire la siguranța pacienților și erorile medicale etc. (Halbach, Sullivan, 2005).

Noile tehnologii înalte intră în practica zilnică a unui medic, necesitând noi cunoștințe și abilitați pentru utilizarea lor eficientă, arsenalul de medicamente este de mii. Fluxul de informații medicale este ca o avalanșă. În aceste condiții de muncă devine evident că cunoștințele dobândite pe banca elevului nu mai sunt suficiente pentru un medic modern.

Activitățile de dezvoltare profesională continuă ar trebui să se bazeze pe un proces continuu, pe tot parcursul carierei medicale, începând cu admiterea studentului la facultatea de medicină (WFME, 2007).

Conform standardelor internaționale WFME, procesul de reînnoire a curriculum-ului ar trebui să se bazeze pe cercetări și analize prospective, iar revizuirea politicii și practicii programelor de formare medicală postuniversitară ar trebui efectuată în conformitate cu experiența trecută, activitățile curente și perspectivele viitoare.

În același timp, trebuie remarcat rolul asociațiilor și organizațiilor profesionale, precum Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști (UEMS) și Comitetul permanent al medicilor europeni (The Standing Committee of European Doctors – CPME).

Consiliul European și Colegiul de Obstetrică și Ginecologie au lansat un „Proiect de Consens pentru Predare” pentru a armoniza educația în obstetrică și ginecologie în toată Europa. Acest proiect, numit EBCOG-PACT, va dezvolta un curriculum paneuropean avansat care va servi drept exemplu de armonizare a educației postuniversitare în Europa (van der Aa et al., 2016).

În Republica Moldova problema greșelilor medicale și malpraxisului este elucidată în programele de formare și dezvoltare profesională continuă. Medicii, cadrul managerial și personalul non-medical implicat în managementul IMSP au posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile cu privire la aspecte relevante în cursurile de „etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor medicali, „etică, comunicare și consilierea pacientului”, „Managementul calității”; medici de familie – „Dreptul medical în practica medicului de familie”; experții ginecologi și obstetricieni – „Legislație în practica ginecologică și obstetricală”; experții judiciari – „Documentarea activității de expertiză judiciară”, „Reglementarea juridică a activității de expertiză judiciară”.

Armonizarea în continuare a educației medicale în Euroregiunea va contribui la extinderea schimbului internațional de bune practici în domeniul asistenței medicale, mobilitatea studenților-medecilor și specialiștilor medicali, dar în primul rând, la îmbunătățirea siguranței pacienților, inclusiv prin schimbarea atitudinilor față de erorile medicale și reducerea numărului acestora.

4. Concluzie

Problema erorilor medicale este specifică răspunderii juridice a lucrătorilor medicali, prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice. În literatura de specialitate nu există un punct de vedere unic asupra calificării erorilor medicale. Din punct de vedere juridic, printre erorile este necesar să se facă distincția între eroarea medicală și infrațiune. Delimitarea acestor calificări poate facilita stabilirea și consolidarea juridică a conceptului de eroare medicală și a malpraxisului în legislația națională. Utilizarea de noi abordări juridice și educaționale europene pentru a rezolva problema erorii medicale va minimiza riscul încălcării drepturilor cetățenilor atunci când le acordă îngrijiri medicale, precum și va proteja medicii împotriva acuzațiilor nefondate ale pacienților.

Bibliografie:

1. Ababii, I. Astărăstoae V., Hotineanu, V. (2015, Ianuarie 28). Erorile medicale au fost și vor fi.... <https://fiziologie.usmf.md/ru/node/11557>
2. Alser, M., Böttcher, B., Alfaqawi, M. et al. (2020). Undergraduate medical students' attitudes towards medical errors and patient safety: a multi-center cross-sectional study in the Gaza Strip, Palestine. *BMC Med Educ* 20, 447. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02375-z>
3. Beliş, V. (2010, Mai 1) Malpraxisul în domeniul medical. <http://www.aafduim.ro/revista/anul-ii/malpraxisul-in-domeniul-medical/>
4. Brînza, S., Stați, V. (2011). Drept Penal, partea specială, vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, p. 86. 1062 p.
5. Cod Nr. 1107 din 06-06-2002 Codul Civil al Republicii Moldova. Publicat: 22-06-2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86 art. 661. Republicat în Monitorul Oficial Nr. 66-75 din 01.03.2019 art. 132. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110279&lang=ro
6. Cod Nr. 985 din 18-04-2002 Codul Penal al Republicii Moldova. Publicat: 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195. Publicat: 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195. Modificat. LP138 din 19.07.18 MO347-357 din 14.09.18 art. 584. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122429&lang=ro
7. Cod Nr. 122 din 14-03-2003 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova. Publicat: 05-11-2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96049-&lang=ro
8. Cod Nr. 225 din 30-05-2003 Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova. Publicat: 03-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294 art. 436. Publicat: 03-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294 art. 436. Versiune în vigoare din 14.01.19 în baza modificărilor prin LP133 din 15.11.18 MO 467-479 din 14.12.18 art. 784. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110220&lang=ro

9. Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Codul contravențional al Republicii Moldova. Publicat: 17-03-2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84 art. 100. Modificat. LP133 din 15.11.18 MO 467-479 din 14.12.18 art. 784. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125094&lang=ro
10. Dandeu, V. (2019, Februarie 15). Правовые аспекты специфики медицинской деятельности. In: Știință, educație, cultură (conferință științifico-practică internațională), Vol. 1. Comrat, 2019, pp. 237-241. ISBN 978-9975-3246-7-0. <https://kdu.md/images/Files/%D0%A2%D0%9E%D0%9C1-20191605.pdf>
11. Dicționar explicativ al limbii române. Recuperat Aprilie 29, 2022 din <https://dexonline.ro/definitie/malpraxis>
12. Ețco, C., Mecineanu, A. (2013). Sistemul malpraxisului medical din Republica Moldova. *Sănătate publică, economie și management în medicină (Chișinău)*, vol. 46, p. 8-15. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/22788
13. Gațcan, Șt. (2003). Profilaxia greșelilor și culpelor medicale. *Info-Med (Chișinău)*, Nr. 1, p. 21-27. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/12663
14. Georgescu, Șt. O., Vintilă, D. (2012). Despre patologia iatrogenă. *Jurnalul de Chirurgie (Iași)*, vol. 8, Nr. 3, p. 217. <https://kdu.md/images/Files/%D0%A2%D0%9E%D0%9C1-20191605.pdf>
15. Gîrla, L., Suhorucov, A. (2016, Noiembrie 9-10). Repere privind malpraxisul medical comis la etapa de diagnosticare. In: Integrare prin cercetare și inovare (conferință științifico-practică internațională). Chișinău, 2017, p. 50-54. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/50-54_25.pdf
16. Halbach, J., Sullivan, L. (2005, January 22). Medical Errors and Patient Safety: A Curriculum Guide for Teaching Medical Students and Family Practice Residents. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.101
17. Jason J. Han & Neha Vapiwala (2019) Pre-specialization – Considerations for more focused and personalized educational modules in the twenty-first century. *Medical Teacher*, 41:2, 190-194, <https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1459532>
18. Hotărâre Guvernului Nr. 192 din 24-03-2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului. Publicat: 31-03-2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102 art. 265. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=98572&lang=ro
19. Iachimciuc, A. (2019, Februarie 10). În Moldova lipsește legislația care ar soluționa efectiv cazurile de malpraxis. <https://www.ziarelive.ro/stiri/avocat-in-moldova-lipseste-legislatia-care-ar-soluciona-efectiv-cazurile-de-malpraxis.html>
20. Iftenie, V. (2007). Culpă medicală. În: Revista Română de Medicină Legală, vol.15 (1), p. 63-66. https://www.mededportal.org/doi/10.15766/mep_2374-8265.101
21. Lege Nr. 263 din 27-10-2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului. Publicat: 30-12-2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181 art. 867. Versiune în vigoare din 30.12.18 în baza modificărilor prin LP238 din 08.11.18 MO441-447 din 30.11.18 art. 709. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107308&lang=ro
22. Lege Nr. 411 din 28-03-1995 ocrotirii sănătății. Publicat: 22-06-1995 în Monitorul Oficial Nr. 34 art. 373. Modificat. LP169 din 06.12.19, MO367-377/13.12.19 art. 258; în vigoare 01.01.20. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119465&lang=ro
23. Lege Nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății. Emitent Parlamentul României. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 652 din 28 august 2015. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139>
24. Lege Nr. 264 din 27-10-2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic. Publicat: 23-12-2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175 art. 839. Versiune în vigoare din 30.12.18 în baza modificărilor prin LP238 din 08.11.18 MO441-447 din 30.11.18 art. 709. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110649&lang=ro
25. Lege Nr. 1086 din 23-06-2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale. Publicat: 16-11-2000 în Monitorul Oficial Nr. 144-145 art. 1056. Versiune în vigoare din 01.10.2012 în baza modificărilor prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art. 353. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=65642&lang=ro
26. Medical Errors and Patient Safety: A Curriculum Guide for Teaching Medical Students and Family Practice Residents. Joseph Halbach, MD, MPH and Laurie Sullivan, PhD, LCSW. https://www.mededportal.org/doi/10.15766/mep_2374-8265.101

27. Midrigan, V.-S. (2011). Conceptul, particularitățile, sistematizarea și diferențierea erorilor și greșelilor medicale profesionale: polemici privind raționalitatea standardelor de calitate a îngrijirilor medicale. *Revista Națională de Drept (Chișinău)*, Nr. 12, p. 36-44. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Conceptul%20particularitatile%20erorilor%20medicale%2036_44.pdf
28. Pădure, A. (2011). Analiza medico-legală a deficiențelor admise în asistența medicală de profil chirurgical. Autoreferatul tezei de doctor habilitat în medicină. Chișinău, 2011, p. 5-6. http://www.cnaa.md/files/theses/2011/20252/andrei_padure_abstract.pdf
29. Planul de învățământ: programul de studii Medicina. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. https://didactic.usmf.md/sites/default/files/inline-files/Plan%20invatamant_Medicina%202021-2022.PDF
30. Planul de învățământ: programul de studii Medicina. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. https://umfcd.ro/educatie/facultati-si-resurse/facultatea-de-medicina/#eluid-823830bf_1_4
31. Proiectul de Lege cu privire la malpraxisul medical. Autor: Gațcan Ștefan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Număr înregistrare: 371. Data înregistrării: 03.09.2020. <https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/>
32. Riegelman Richard, K. (1991). *Minimizing Medical Mistakes. The Art of Medical Decision Making* By. Little, Brown & Co., Boston, 1991, 228 pp.
33. Sipherd Ray (2018, Feb 22). The third-leading cause of death in US most doctors don't want you to know about. <https://www.cnbc.com/2018/02/22/medical-errors-third-leading-cause-of-death-in-america.html>
34. van der Aa, J.E., Goverde, A.J., Teunissen, P.W., Scheele, F. (2016) Paving the road for a European postgraduate training curriculum. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.*, 203:229-31. <https://doi:10.1016/j.ejogrb.2016.05.020>. Epub 2016 Jun 18.
35. Watson, K., & Kottenhagen, R. (2018). Patients' Rights, Medical Error and Harmonisation of Compensation Mechanisms in Europe, *European Journal of Health Law*, 25(1), 1-23. <https://doi:https://doi.org/10.1163/15718093-12460348>
36. WFME Global Standards for Quality Improvement in Medical Education: European Specifications. MEDINE The Thematic Network on Medical Education in Europe. Copenhagen, 2007. 80 p. ISBN: 978-87989108-6-2 <https://www.researchgate.net/publication/237189562>
37. Абдрахманова, Е.С. (2022, Mai 25). Врачебная ошибка: юридические аспекты. Российская офтальмология онлайн. <https://eyepress.ru/article.aspx?13084>
38. Бастрыкин, А.И. (2017, Октябрь 7). Взаимодействие Следственного Комитета РФ и НМП. (съезд Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»). Москва, 2017. <https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=29305>
39. Буромский, И. (2021, Апрель 19). Врачебные ошибки и последствия их совершения. Адвокатская газета. <https://www.advgazeta.ru/novosti/vrachebnye-oshibki-i-posledstviya-ikh-soversheniya/>
40. Всемирная Организация Здравоохранения (2019, Сентябрь, 17). Во Всемирный день безопасности пациентов в ВОЗ напоминают, что от врачебных ошибок страдают десятки миллионов человек. <https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363052>
41. Воробьев, К. П. (2013). Какие виды компетентности необходимо формировать в процессе до- и последипломного образования врача? *Вестник Санкт-Петербургского университета*, сер. 11, 2013, вып. 3, с. 184-193. <https://cyberleninka.ru/article/n/kakie-vidy-kompetentnosti-neobhodimoformirovat-v-protssesse-doi-poslediplomnogo-obrazovaniya-vracha>
42. Гырла Л. (2007). Нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи. *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)*, Nr. 3, p. 116-119.
43. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/23.%20Narushenie%20po%20halatnosti%20pravid%20i%20metodov.pdf
44. Давыдовский И.В. (1941). Врачебные ошибки. *Советская медицина*, 1941. №3, с. 3-10.
45. Краснопева, М. К. (2017). Современные врачебные ошибки, статистика летальных исходов в России. *Проблемы современной науки и образования*, 2017, с. 78-80.

- <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vrachebnye-oshibki-statistika-letalnyh-ishodov-v-rossii/pdf>
46. Пашина, Г.А., Ившин, И.В. (2006). Профессиональные преступления медицинских работников против жизни и здоровья: Судебная медицина. Москва, 2006. 196 с. https://www.studmed.ru/view/pashinyan-ga-ivshin-iv-professionalnye-prestupleniya-medicinskih-rabotnikov-protiv-zhizni-i-zdorovya_14176a5b809.html
 47. Писаренко, К.С., Писаренко, С.В. (2019, Октябрь 29 - Ноябрь 1). Стандарты оказания пульмонологической помощи в разграничении медицинской ошибки от преступления. In: 29-ый Национальный конгресс по болезням органов дыхания. Москва, №204, с. 167. ISBN 978-5-901450-18-5. <https://spulmo.ru/upload/Sbornik%20Trudov%202019%20Web.pdf>
 48. Черников, Е. Э., Зарецкий, М. М., Черникова, Н. М. (2009). Врачебная ошибка: невежество или халатность? *Украинский медицинский журнал*, № 2(70), с. 70-73. https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/archive/70/pdf/1402_rus.pdf?upload=